

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

УДК: 004.02

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ ОБЛАЧНОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ GOOGLE EARTH ENGINE ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИИ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Абдикаиров Бекмурат Едилбай улы,

Исследователь

Института сельского хозяйства и агротехнологии Каракалпакстана

abdikairovbekmurat12@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435425>

Аннотация. Трансформация природной среды, обуславливающийся как естественными, так и антропогенными воздействиями, требует своевременного и эффективного метода мониторинга. Традиционные методы мониторинга требуют все больше финансовых и человеческих ресурсов, в то же время применение платформы облачного вычисления Google Earth Engine облегчает процесс и предоставляет все более достоверные информации. Данное исследование направлено на изучение возможности платформы и определение некоторых процессов изменения природных явления на примере Республики Каракалпакстан.

Ключевые слова: Google Earth Engine, мониторинг, трансформация экосистемы, природные явления.

Annotatsiya. Tabiiy muhitning tabiiy va antropogen ta'sirlar natijasida o'zgarishi o'z vaqtida va samarali monitoring usulini talab qiladi. An'anaviy monitoring usullari tobora ko'proq moliyaviy va inson resurslarini talab qilmoqda, Google Earth Engine bulutli hisoblash platformasidan foydalanish esa jarayonni osonlashtiradi va tobora ishonchli ma'lumotlarni taqdim etadi. Ushbu tadqiqot platformaning imkoniyatlarini o'rganishga va Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida tabiiy hodisalardagi o'zgarishning ayrim jarayonlarini aniqlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Google Earth Engine, monitoring, ekotizim o'zgarishi, tabiiy hodisalar.

Abstract. The transformation of the natural environment, caused by both natural and anthropogenic influences, requires a timely and effective monitoring method. Traditional monitoring methods require more financial and human resources, while the application of the Google Earth Engine cloud computing platform facilitates the process and provides increasingly reliable information. This study aims to explore the platform's capabilities and identify certain processes of change in natural phenomena using the Republic of Karakalpakstan as an example.

Key words: Google Earth Engine, monitoring, ecosystem transformation, natural phenomena.

Введение. В настоящее время глобальное изменение климата вызывает такие процессы как засуха, нехватка водных ресурсов, повышение температуры в одних местах, наводнения, ураганы и лесные пожары в других частях планеты. В связи с этим возникает необходимость в оперативном мониторинге происходящих процессов на земной поверхности. До 1970-годов такие редко встречающиеся по тогдашнему времени явления наблюдались учеными и исследователями на полевых и научных экспедициях, что крайне невыгодно с финансовой точки зрения в настоящее время. Начиная 70-годов прошлого

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

столетия появляется первые программы запуска космических аппаратов в орбиту Landsat, что способствует началу новой эры в мониторинге экосистемы земли. На сегодняшний день, разрабатывались различные методы дистанционного зондирования земли, к которым еще присоединились географическая информационная система. Одним из таких возможностей стало появление платформы облачного вычисления Google Earth Engine, которая с 2015-года предоставляет широкую возможность для исследователей и разработчиков со всего мира. Она работает по языку программирования Java+ и Python и широко применяется как в научных сообществах, так и практических целях. На сегодняшний день в мире существуют очень много научных трудов, посвященных применению данной платформы в мониторинге природных явления. Xiao и др [1] оценивали пространственно-временные изменения засоленности почв с использованием многолетних снимков Landsat в GEE, а также коррелировали индексы засоленности с климатическими данными. Mekonnen и др [2] использовали для анализа дефицита воды и индексов засухи (SPI, SPEI) в глобальном масштабе, основанных на климатических данных и спутниковых продуктах. Brewer и др [3] также анализировали лесные пожары и тяжести повреждений растительности на основе временных рядов Landsat в GEE. Mahdianpari и др [4] применяли Sentinel-2 и GEE для картирования площадей, пережжённых лесными/торфяными пожарами. Исходя из вышеперечисленных примеров научных трудов, возможности данной платформы являются эффективными методами оценки природно-климатических явления в Каракалпакстане, где существуют множество экологических и антропогенных процессов такие как пылевой вынос, засоление, засуха, обезлесение и т.д. Целью данного исследования является изучение возможности платформы GEE и перспективные направления применения в Республике Каракалпакстан.

Материалы и методы. Настоящее исследование использует язык программирования Java+ для создания специализированных скриптов и анализирует температурный режим региона с помощью данных ERA5-Land Monthly Aggregated, земельный покров по данным ESA WorldCover и осадки по GPM: Global Precipitation Measurement.

Результаты исследования. Республика Каракалпакстан, не имеющая естественных природных барьеров, сталкивается с огромным количеством природных катаклизмов, одним из которых является повышение средней температуры по республике. Рисунок 1. визуализирует как в течение 70 лет изменился температурный режим региона от 12.2°C до 13.5 °C, где за менее чем вековой период происходит повышение на 1.3°C. По оценкам международных климатологов и экспертов, 1°C повышение температуры в будущем мире, способствует исчезновению таких городов мегаполисов как Санкт-Петербург, Венеция, Нью-Йорк и т.д оставляя их под водой. Также, данное повышение в

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Каракалпакстане характеризуется жарким и продолжительным периодом, где средняя температуры летом достигает 40-45°C.

Рисунок 1. Изменение температуры в Каракалпакстане по ERA5-Land за 70 лет

Осадки, включая дождь и снег играют важную роль в экосистеме, положительно влияя на почвенный слой. Ввиду повышения температуры на 1.3°C за последние 70 лет, количество осадков также непременно падает, подтверждая процесс аридизации в регионе. Рисунок 2. показывает дневное количество осадков за последние четверть века в регионе. Норма и интенсивность осадков постепенно снижается, где даже в зимние, весенние и осенние периоды, за исключением нескольких индикаторов, не превышает 100 мм в день, что еще раз подтверждает трансформацию природной среды региона. Такие природно-климатические показатели естественным образом влияют и на другие ресурсы в регионе такие как вода, воздух, почва.

Рисунок 2. Количество дневных осадков по ERA5-Land за 25 лет

Вышеперечисленные факторы обуславливают изменению земельного покрова. По результатам классификации земельного покрова республики от ESA WorldCover с спектральным разрешением 10 метров, заметно отражается,

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

где происходят основные человеческие деятельности в регионе. Самый конец Амударьи иллюстрируется некоторыми человеческими деятельностями как сельское хозяйство, промышленность и энергетика. Основная доля населения региона располагается в центральной и южной части республики, что подтверждает отсутствие какой-либо деятельности в безводных частях республики (Рис 3).

Рисунок 3. Классификация земельного покрова по ESA WorldCover

Выводы и рекомендации. Показанные природные явления в Каракалпакстане – это только часть того, что здесь происходит. Иногда есть возможность заметить пылевые выносы весной, деградацию почвенных и лесных ресурсов в летние периоды. Сохранение и устойчивое развитие всех природных ресурсов требует от ученых-исследователей, фермеров и лиц, принимающих решение системный подход к мониторингу всех процессов. Платформа GEE обеспечивает всеми необходимыми условиями для полноценного анализа происходящих процессов в регионе и ее применение только улучшает возможности людей. Поэтому, необходимо сконцентрировать существующее научно-практические решения к применению платформы GEE для мониторинга маловодья, засоленности, лесных ресурсов.

Список использованной литературы:

1. Xiao, X., Boles, S., Liu, J., et al. (2021). Monitoring Soil Salinity Dynamics Using Landsat Time Series and Google Earth Engine in Arid Regions. *Journal: Remote Sensing of Environment*
2. Mekonnen, Z. T., & Hoekstra, A. Y. (2016). Four billion people facing severe water scarcity. *Science Advances*.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3. Brewer, S. C., Smith, A. M. S., McMahan, A. J., et al. (2016). Mapping Forest Severity Using Landsat Time Series and Google Earth Engine Following Wildfire Disturbance. Journal: *Remote Sensing*
4. Mahdianpari, M., Salehi, B., Mohammadimanesh, F., et al. (2020). Big Earth Data Analytics for Mapping Burned Areas Using Sentinel-2 and Google Earth Engine. Journal: *GIScience & Remote Sensing*